

PRINCIPAIS FATORES QUE OCASIONAM FALHAS OPERACIONAIS NAS ESTAÇÕES DA REDE METRO-FERROVIÁRIA DE SÃO PAULO

EDER ALMEIDA, FATEC ZONA LESTE, eder.almeida@fatec.sp.gov.br
GIOVANA LEONCIO, FATEC ZONA LESTE, giovana.leoncio@fatec.sp.gov.br
STEPHANIE ANDRADE, FATEC ZONA LESTE, stephanie.andrade1@fatec.sp.gov.br
STHELLA ANDRADE, FATEC ZONA LESTE, sthella.andrade@fatec.sp.gov.br

RESUMO

Hoje, milhões de pessoas cruzam São Paulo, principalmente a sua potente capital, de ponta a ponta todos os dias, e atualmente o meio mais rápido e eficiente para esse circuito é o sistema metro-ferroviário. Contudo, por meio dos dados levantados neste artigo, foi apurado, que mesmo com todos os seus benefícios de conexão entre pontos distintos desta imensa metrópole, a rede metro-ferroviária de São Paulo, METRÔ e CPTM sofre com falhas operacionais que prejudicam a imagem destas companhias perante os seus usuários. Como objetivo, este artigo pretende, filtrar as principais falhas operacionais notáveis da rede metrô-ferroviária e buscar possíveis soluções para os problemas apresentados. Para o desenvolvimento deste artigo, a metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória e pesquisa descritiva, contendo um estudo de caso e análise documental aplicado para todos os usuários do METRÔ/CPTM, como também para os funcionários que operam na linha e ou no local como vamos demonstrar nos resultados e discussões do trabalho.

Palavras-chave. Mobilidade Urbana; Transporte Metro-Ferroviário de São Paulo; Falhas Operacionais.

ABSTRACT

Today, millions of people cross São Paulo, especially its powerful capital, from end to end every day, and currently the fastest and most efficient means of this circuit is the metro-rail system. However, through the data collected in this article, it was found that even with all its benefits of connection between different points of this immense metropolis, the metro-rail network of São Paulo, METRÔ and CPTM suffers from operational failures that harm the image of these companies to their users. As an objective, this article intends to filter the main notable operational failures of the subway-rail network and seek possible solutions to the problems presented. For the development of this article, the methodology used was an exploratory research and descriptive research, containing a case study and document analysis applied to all METRÔ/CPTM users, as well as to employees who operate on the line and or in the place as we go demonstrate in the results and discussions of the work.

Keywords. Urban mobility; São Paulo Metro-Rail Transport; Operational Failure.

1. INTRODUÇÃO

“São Paulo, a cidade que nunca dorme”, essa é a sofisticada visão conquistada por uma das principais capitais do país, porém, há um problema, no senso comum, que tira o sono dos milhões de paulistas, usuários do transporte coletivo, que são as não conformidades operacionais destes mesmos transportes do qual somos tão dependentes. Ao menor sinal de falha, todo sistema metro-ferroviário pode ser afetado, e é capaz de causar transtornos que podem se prolongar ao longo de todo o dia.

Dos inúmeros desafios relatados pelos usuários do METRÔ e CPTM de São Paulo, a

irregularidade entre os intervalos de trens é um dos principais recorrentes, essa falha, na verdade é uma consequência de uma outra não conformidade, porém é a mais perceptível nos passageiros, observa-se de que a simples memória desse transtorno é capaz de elevar os níveis de estresse dos usuários, o que demonstra o quão este problema está enraizado no cotidiano dos moradores dessa grande metrópole.

De acordo com os dados levantados pela equipe de pesquisa da Supervia (2021), para seguir com a viagem, os trens têm de aguardar ordem de circulação de seu centro de controle operacional por medida de segurança de todos. Ao observar esta afirmativa, no quesito planejamento da ordem, o fluxo é limpo e contínuo, porém, a realidade é quase que oposta. A circulação dos trens não é fluída, sendo comum ver usuários insatisfeitos e impacientes com o serviço prestado, pessoas atrasadas para seus compromissos, funcionários estressados com as reclamações recebidas e até em situações mais graves, acidentes nas vias ou plataformas, devido a superlotação das plataformas, o que acarreta em mais irregularidades operacionais.

Diante da questão relatada, neste artigo, serão discutidos os principais fatores de ocasionam falhas operacionais no transporte coletivo metro-ferroviário de São Paulo, considerando os registros dos funcionários destas empresas, e os registros dos usuários destes transportes, como falhas dos equipamentos, super lotação, entre outros que serão abordados no desenvolvimento deste.

Ademais, para o desenvolvimento deste artigo, a metodologia utilizada são: pesquisa exploratória, “este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses” e pesquisa descritiva, “a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. [...] São exemplos de pesquisas descritivas: estudo de caso, análise documental, pesquisa ex-post-facto” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TRANSPORTE METRO-FERROVIÁRIO DE SÃO PAULO

O relacionamento entre paulistanos e o transporte metro-ferroviário de São Paulo, deu início em 1966, porém a inauguração da primeira linha, antiga Linha Norte-Sul, atualmente Linha Azul, ocorreu oito anos após, somente em 1974. Sendo o primeiro sistema de metrô do Brasil, o METRÔ de São Paulo, conta com mais de 104 quilômetros de trilhos, divididos em seis linhas – sendo duas delas em estado de concessão para a iniciativa privada – e em expansão (MARCHESI, 2022).

Figura 1 – Mapa da Rede Metro-Ferrovieária

Fonte: Metro-CPTM 2022

A Rede Metro-Ferrovieária é essencial para a população de São Paulo, todos os dias, milhões de pessoas fazem o uso do sistema de trilhos de São Paulo, seja via METRÔ ou CPTM, segundo Nogueira (2021), tal número pode ser analisado conforme levantamento realizado por meio de pesquisas da equipe do Bom Dia SP, que aponta que mesmo em meio a Pandemia ocasionada pelo vírus SARS-COV2 (Corona Vírus), entre 2020 e 2021, o total de passageiros transportados pelo METRÔ saltou de 20,5 milhões para 42,6 milhões, detalhado na tabela a seguir:

Tabela 1 – Passageiros transportados pelo Metrô de SP

Linha do Metrô	Mai/2020	Mai/2021	Varição
1-Azul	7.700.000	15.759.000	105%
2-Verde	4.000.000	8.472.000	112%
3-Vermelha	8.889.000	16.848.000	90%
15-Prata	0	1.566.000	incalculável
TOTAL	20.589.000	42.646.000	107%

Fonte: Levantamento BDSP/base de dados de demanda de passageiros do Metrô de São Paulo

Quando se fala em transporte público é preciso considerar questões relacionadas à gestão para a prestação de serviços de qualidade. Segundo Ballou (1993, p. 114), "quando não há um bom sistema de transporte, a extensão do mercado limita-se às proximidades do local de produção".

Como em qualquer lugar, é importante integrar sistemas de transporte coletivo com alto nível de segurança e disponibilidade. Por sua vez, a rede metro-ferroviária costuma ser o meio de transporte mais conveniente para a maioria da população.

A administração de tráfego ou de transportes é o braço operacional da função de movimentação realizada pela atividade logística. Sua principal responsabilidade é garantir, todo dia, que as operações de transportes sejam executadas eficaz e eficientemente. (BALLOU, 1993, p. 137).

O sistema de metrô em São Paulo é o caminho mais rápido para muitas pessoas chegarem ao seu destino, e suas necessidades dependem das cidades e bairros próximos, mas o sistema nem sempre atende os clientes com eficiência.

Apesar de todo o investimento do governo estadual na renovação de suas frotas, e alguns sites terem recebido intervenções por falhas operacionais, elas ainda ocorrem com frequência, seja por vandalismo ou por um problema diretamente responsável pela concessionária que administra o serviço, como uma falha combinada, acidentes e os mais diversos problemas nas redes rodoviárias ou aéreas.

Portanto, a melhoria dos padrões de qualidade de serviço e a minimização dos consequentes problemas operacionais envolvem coisas que vão muito além da simples aquisição de novos trens. É preciso investir na reestruturação de todo o sistema, como substituição de trilhos e dormentes, sinalização mais moderna e eficiente, reforma de estações e fechamento de passagens de nível, principalmente os irregulares.

Um exemplo que merece ser citado é quando ocorre um acidente ou o trem quebra, a concessionária é alvo de muitas reclamações e não deu o devido suporte aos passageiros na ocorrência, além de não esclarecer a situação de forma objetiva e não fornecer suporte adequado. Fornecer soluções imediatas aos clientes que desconhecem o incidente.

Para ter um sistema de transporte público de qualidade que atenda ao público, ele deve ser consciente, planejado e gerenciado; portanto, esse tipo de serviço não pode ser considerado sem falar dele, que é um exemplo de como as metrópoles brasileiras adaptam seus sistemas de transporte público às suas necessidades. É preciso dizer que o sistema ferroviário não atende às demandas da grande massa populacional, pois além de ter que atender um número elevadíssimo de passageiros no horário de pico, o número de composições não é suficiente, sendo insuficientes também os intervalos de saídas entre os trens.

Assim, o resultado dessa situação é o seguinte: um grande número de pessoas lotadas em vagões, expostas a condições muitas vezes inferiores às dos humanos.

Com o advento do Bilhete Único (BU), os trens passaram a receber mais passageiros, pois esse modelo permitia a integração entre os modais. Assim, por exemplo, é possível pegar um ônibus ou metrô sem pagar o valor integral de duas passagens únicas referentes a esses modais. No entanto, essa integração ainda requer alguns ajustes para melhor atender a demanda.

Figura 2 – Intervalos irregulares do trens

Fonte: Jornal do Povo (2022)

2.2 FALHAS OPERACIONAIS

A qualidade do sistema metro-ferroviário de São Paulo possui reconhecimento mundial, desde seu surgimento até os dias atuais, passando por diversas inovações tecnológicas e expansão em sua malha. Conforme a ANP (2019) – Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros Sobre Trilhos - em 2010, o *The Metro Awards*, concedeu o título de ‘Melhor Sistema de Transporte Sobre Trilhos da América Latina’, e em âmbito regional, em 2019, pelo quinto ano consecutivo, a Companhia do METRÔ recebeu o prêmio de ‘Meio de Transporte Preferido do Paulistanos’ da premiação Melhor de São Paulo, do Datafolha.

Como citado anteriormente, a Companhia do METRÔ de São Paulo, pelo seu porte, é um sistema de extrema relevância e uma das melhores soluções para a mobilidade urbana de São Paulo. Através dos prêmios e títulos, é visível a adoção de práticas de melhoria contínua pela empresa, entretanto há alguns tipos de falhas operacionais que insistem em atrapalhar o fluxo operacional do sistema.

Pode-se destacar, como exemplo, ouvir a temida frase “os trens estão operando em velocidade reduzida e maior tempo de parada”, que é para alguns usuários do METRÔ ou da CPTM, a realização de um pesadelo. A razão para este aviso sonoro pode ter vários motivos, de acordo com Lobo (2020), as falhas operacionais mais comuns são:

- Falha de Trem;
- Impedimento do Fechamento das Portas;
- Usuário na Via;
- Interferência na Via;
- Falha no Sistema de Controle;
- Restrições Operacionais;

- Falha de Equipamento de Via;
- Descarga Atmosférica e outras interferências climáticas;
- Perda de Localização;
- Alinhamento Indevido;
- Falha no Sistema Elétrico.

Dos dados divulgados, detalhadamente, pela Companhia do METRÔ de São Paulo (2019), nota-se, que das principais falhas operacionais citadas acima, quatro receberam o destaque no anos de 2017 com uma somatória de 106 ocorrências notáveis e 2018 com 105, pela gravidade dos incidentes e por maior ocorrência.

Gráfico 1 – Índice de Falhas Operacionais Notáveis

Fonte: Metro SP (2019)

São elas:

- Falha de Trem – quando ocorrem falhas no sistema mecânico, elétrico ou pneumático do trem, que podem ter direfentes causa raíz, como o dano nas portas, por exemplos, por impedimento do fechamento pelos usuários, sendo, às vezes, necessário a retirada do trem de circulação para reparo;
- Falha no Sistema Elétrico – a malha metro-ferroviária é movida a energia elétrica, ou seja, o sistema pode paralisar quando ocorre a ausência.
- Falha de Equipamento de Via – normalmente relacionado ao AMVs (Aparelhos de Mudança de Via), um dispositivo nos trilhos que servem para a troca do trem de trilho, a falha deste dispositivo pode gerar graves acidentes senão reparado rapidamente, por desviar os trens de suas rotas originais, direcionando-os para possíveis rotas de colisão.
- Falha no Sistema de Controle – ocorre quando o CCO (Centro de Controle Operacional) não opera em sua normalidade, podendo ser perda de localização, o CCO perde o contato com o trem, não sabendo o seu ponto de localização, esta é considerada uma falha grave, pois, imagine a situação onde o CCO perde a localização do trem B, e devido a esse ponto

cego, o Centro de Controle, passa um direcionamento indevido ao trem C, resultando em uma colisão, os danos podem ser fatais, ou alinhamento indevido que não é apenas quando o trem para desalinhado às marcações ou portas da plataforma, o que é bastante comum, esta falha é considerada de alto risco, pois, pode ocorrer a ordem do sistema para que o trem pare em um local que já tem um outro trem parado. Esta falha operacional, em 2016, colocou dois trens em rota de colisão.

- Interferência/ Usuário na Via – quando há objetos na via, exemplo um usuário deixou o celular cair na via do trem, nestes casos, há a mobilização dos funcionários (OPE – Operadores da Estação) daquela estação para descer da plataforma à via para recuperar o objeto, já o usuário, pode ser por uma queda acidental ou proposital, onde há da mesma forma a mobilização dos funcionários para o resgate, há casos onde, infelizmente, o usuário foi atropelado por um trem. Este não é considerado uma falha notável, pois, normalmente não ocorre a paralização total do sistema, apenas parcial, mas vale a menção, pois é uma falha muito comum no dia dia das companhias.

A CPTM, por sua vez, no mesmo período, informou que o total de incidentes notáveis foram de 24 casos em 2017 e 19 casos em 2018, porém a companhia não detalhou as ocorrências. Vale destacar que a CPTM ressalta que a ferrovia opera a céu aberto, por isso, o incidente notável mais comum enfrentado pela companhia é a descarga atmosférica e outras interferências climáticas.

Segundo os apuramentos da equipe de pesquisa da Rede Brasil Atual (2017), um dos momentos mais críticos ao longo da última década, ocorreu em outubro de 2016, quando dois trens quase colidiram, durante o mesmo ano entre janeiro e outubro, foram computados 74 incidentes notáveis – quando há falhas operacionais graves que acarretam na paralização total do serviço na linha – de acordo com a mesma pesquisa, contou que a média de intervalos entre esses incidentes notáveis foi de um a cada quadro dias, sem registrar incidentes de menores riscos.

Na mesma pesquisa da RBA, foi apontado que, também, em 2016, todo o sistema operacional da CCO deixou de funcionar por três dias, na ocasião os trens tiveram que circular com a velocidade máxima de 30km/h e de forma manual, e em fevereiro do mesmo ano, o sistema acusava dois trens parados na mesma plataforma da estação Vila Prudente – Linha Verde – embora fisicamente não houvesse nenhum trem no local, ademais no ano seguinte em 2017, somente no primeiro bimestre, já haviam sido computados quinze incidentes notáveis. Apesar da pesquisa realizada pela RBA informar que, segundo o governo estadual na época, concluir que o número de incidentes notáveis está dentro da média internacional, deve ser considerado os impactos gerados a respeito da avaliação de confiabilidade e segurança dos usuários, visto o risco à população que a falha em questão ocasionou.

Todos os exemplos de falhas operacionais citados acima, têm um impacto direto sobre os intervalos entre os trens na plataforma, que é o primeiro ponto sentido pelos usuários quando há as irregularidades, observa-se que há diferentes falhas, geradas por diversos fatores. Entretanto, segundo Lobo (2022), o METRÔ de São Paulo, não cessa a busca pelo aperfeiçoamento de sua operação, um exemplo é o desenvolvimento de um sistema com IA (Inteligência Artificial), que tem por objetivo prever e acusar possíveis problemas sistêmicos e em equipamentos. A tecnologia foi desenvolvida por engenheiros do próprio METRÔ, que funciona monitorando a distância os sistemas e equipamentos nos trilhos e estações, exemplo de monitorados: o AMV, ventilação de túneis, escadas rolantes, catracas, alimentação elétrica entre outros.

A IA, já demonstra bons resultados, analisando os padrões de comportamento dos sistemas, a

inteligência consegue prevê uma falha enviando avisos de atenção e de estratégias para os operadores do CCM (Centro de Controle da Manutenção) que através das informações, tomam decisões estruturados nos dados, o mesmo autor informa que até agosto de 2022, eram em torno de 4 mil ativos monitorados pela IA, e que a meta da Companhia do METRÔ é que até 2024, sejam 10 mil ativos monitorados.

Contudo, vale salientar que além do aperfeiçoamento do funcionamento dos sistemas e equipamentos, também há a necessidade de atenção a respeito da minimização da falha humana e da interferência negativa dos usuários causando as falhas operacionais.

2.3 MOBILIDADE URBANA

As cidades têm um papel importante a desempenhar na maximização da troca de bens e serviços, cultura e conhecimento entre os seus habitantes, mas isso só é possível se os seus cidadãos tiverem condições adequadas de circulação. Nesse sentido, a mobilidade é um atributo associado às cidades, e corresponde à facilidade de circulação de pessoas e bens nas cidades. A mobilidade reflete os indivíduos e os seus espaços de vivência, os objetos e meios utilizados para se deslocarem e as suas relações com os outros indivíduos que constituem a sociedade (Ministério das Cidades, 2006).

A mobilidade urbana tem um forte impacto no espaço e nos recursos naturais, sendo necessário vinculá-la ao conceito de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a mobilidade urbana sustentável pode ser definida como o resultado de políticas de transporte e circulares que priorizem os modos de transporte coletivo e não motorizado, promovam o acesso essencial às necessidades dos cidadãos, respeitem o meio ambiente e promovam a equidade social. Além de priorizar as necessidades da comunidade, também deve estar vinculado a uma política pública de ordenamento espacial.

O aumento da mobilidade como resultado do aumento dos fluxos de pessoas e mercadorias tem impactos negativos no meio ambiente local e global, na qualidade de vida e no desempenho econômico das cidades. Esses impactos incluem congestionamentos, emissões de poluentes, ruído, fragmentação da comunidade, acidentes, uso de energia não renovável e geração de resíduos sólidos.

O papel do transporte público como serviço essencial e direito social é bem conhecido, mas a população em geral não o compreende, nem entende como funciona o serviço. Além disso, o transporte público tem uma imagem negativa na sociedade devido aos seus problemas estruturais históricos. A falta de soluções concretas, baixa adesão ou mobilização do usuário em apoio ao transporte público e percepções distorcidas da sociedade sobre o setor público e as responsabilidades do operador de serviço dificultam a criação ou melhoria do transporte público.

No que diz respeito à integração dos diferentes modais de transporte, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012 afirma em seus princípios, diretrizes e objetivos que o transporte é um importante catalisador do desenvolvimento das cidades e das economias urbanas e, se organizado e distribuído adequadamente, pode oferecer alternativas melhores e mais equilibradas. Pessoas e bens na área do município.

Mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano (inciso II do art. 4º da Lei nº 12.587/12). É um atributo das cidades que se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano, ou seja, está

relacionado com as condições das vias de acesso e as possibilidades de circulação.

No caso específico da cidade de São Paulo, a cidade vive uma crise de confiabilidade no transporte público, que responde por pouco mais da metade da média diária de viagens e emissões de veículos automotores da cidade devido à baixa qualidade dos serviços oferecidos e tarifas altas, 56%, seguidas por carros que representam cerca de 41% do deslocamento conforme pesquisa sobre origem e destino realizada em 2007 pelo Metrô-SP.

A mobilidade nas cidades vai além das condições de deslocamento e acesso ao transporte, e envolve a relação dos indivíduos com os espaços, objetos e meios de deslocamento. Portanto, é necessário considerar o processo histórico que reflete as características culturais de uma sociedade. Nos centros históricos, as ruas costumam ser estreitas, o que reflete como o espaço foi adaptado aos desejos e necessidades dos usuários nos séculos passados, quando os meios de locomoção exigiam pouco espaço, o número de pessoas era baixo, o uso do solo era diferenciado e porque a distância a percorrer é menor.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho utiliza-se do estudo de caso realizado nas estações do METRÔ e CPTM de São Paulo. Segundo Raupp e Beuren (2006) o estudo de caso é utilizado quando se quer aprofundar mais em um caso específico a respeito de um determinado assunto. Esse tipo de pesquisa é realizado de forma intensiva, onde os pesquisadores concentram todos os seus esforços em determinado objeto de estudos, a fim de conseguir resultados amplos e detalhados que podem ser de grande valia quando bem utilizados.

Em busca da solução para a questão de pesquisa formulado, a análise dos dados foi dividida em duas partes como segue:

3.1 PARTE 1 – ENTREVISTA REALIZADAS COM FUNCIONÁRIOS

Foi elaborado um questionário via *Google Forms* com cinco perguntas, sendo uma delas a identificação do cargo do funcionário, três de alternativas e uma dissertativa. A pesquisa foi realizada com os funcionários das linhas do METRÔ e CPTM, porém as companhias solicitaram que as linhas não fossem divulgadas. A pesquisa foi realizada no dia 02/11/2022 (dois de novembro de dois mil e vinte e dois). Os funcionários colaboraram com o questionário e também dividiram um pouco da sua rotina nas linhas com todos os integrantes do grupo.

Tabela 2 – Questionário Utilizado nas Entrevistas com os Funcionários

PERGUNTAS	
1) Identificação/ Cargo na Companhia	Dissertativa
2) Quais falhas operacionais são mais comuns em sua rotina?	a- Falha de Trem b- Falha no Sistema Elétrico c- Falha de Equipamento de Via d- Falha no Sistema de Controle
3) Além das mencionadas anteriormente, quais outras falhas operacionais, pode citar?	Dissertativa
4) Consegue identificar qual é o principal fator gerador dessas falhas operacionais?	a- Falta de Manutenção/ Equipamentos b- Poucos Funcionários

	c- Aglomeração de Usuários d- Não sei Responder
5) Quais os empecilhos que você identifica, que impedem a melhoria das falhas operacionais?	a- Burocracia b- Desvios de Recursos c- Falta Parcerias com o Setor Privado d- Desinteresse do Estado

Fonte: próprios autores (2022)

3.2 PARTE 2 – ENTREVISTA REALIZADAS COM USUÁRIOS DO TRANSPORTE

Foi elaborado um questionário via *Google Forms* com cinco perguntas, sendo uma dissertativa e as outras quatro de alternativas, aplicada com usuários aleatórios, a amostragem foi obtida na linha vermelha entre Corinthians - Itaquera até Palmeiras - Barra funda. O público foi participativo e estavam dispostos a ajudar nos resultados da pesquisa com as perguntas que relatam o problema diário que enfrentam. Procuramos não atrapalhar o horário de pico em que todos estão com pressa para chegar em seu destino, por isso a pesquisa ocorreu no dia 02/11/2022 (dois de novembro de dois mil e vinte e dois). O público alvo também relatou crises e histórias que já tiveram ao se atrasar com os intervalos irregulares.

Tabela 3 – Questionário Utilizado nas Entrevistas com os Passageiros

PERGUNTAS	
1) Qual a frequência que você utiliza o Metrô ou CPTM de São Paulo?	a- Todos os dias b- Somente de Segunda-feira a Sexta-feira c- de 2 a 3 vezes na semana d- Não utilizo
2) Quais falhas operacionais são mais comuns em sua rotina?	a- Falha de Trem b- Falha no Sistema Elétrico c- Falha de Equipamento de Via d- Falha no Sistema de Controle
3) Além das mencionadas anteriormente, quais outras falhas operacionais, podes citar?	Dissertativa
4) Em que as falhas operacionais afetam o seu emocional?	a- Estresse b- Impaciência c- Compreensão d- Não afeta
5) Quais os empecilhos que você identifica, que impedem a melhoria das falhas operacionais?	a- Burocracia b- Desvios de Recursos c- Falta Parcerias com o Setor Privado d- Desinteresse do Estado

Fonte: próprios autores (2022)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Visualizando os dados é possível analisar todos os resultados de perguntas concedidas aos funcionários do metrô/CPTM, que utilizam o meio de transporte com o intuito de extrair resultados para concluir por meio deste, os principais fatores que ocasionam falhas operacionais nas estações da rede metro-ferroviária dentro do estado de São Paulo.

Foram entrevistados 24 funcionários, sendo eles: operadores (41,7%), segurança (37,6%), auxiliares de limpeza (16,7%) e controlador de acesso (8,2%), identificaram que a maior causa de falhas que podem acarretar dentro do sistema do metrô/CPTM é a falta de manutenção de equipamentos dentro das estações com uma porcentagem de 62,5%, seguido de 29,2% das aglomerações de pessoas que utilizam esse meio de transporte. Analisamos também que os processos burocráticos seguindo do desvio de recursos são empecilhos (70,8%) identificados que impedem a melhoria dos processos operacionais. Além das questões abordadas anteriormente, foram citados por opinião pessoal e profissional dos entrevistados “quais outras falhas operacionais?” a mais citada sendo manutenção (45,2%), seguindo de obras nas vias (29,8%) que também é importante relatarmos os atrasos citados no total de 20% do metrô/CPTM.

Entrevistamos 28 usuários que utilizam o metrô/cptm e 42,9% nos responderam que a frequência que mais utilizam esse meio de transporte é de 2 a 3 vezes na semana, já 39,3% utilizam diariamente. Com esses resultados, notamos insatisfações com as falhas mais comuns sendo causados por usuários que seguram as portas dos trens 35,7% e por pouca quantidade de trem na via em horários de pico 35,7%. Também, identificamos que o maior empecilho para a melhoria dessas falhas 46,4% é o desinteresse do estado e, 21,4% a burocracia para prosseguir com alguma melhoria. Além das mencionadas anteriormente, outras falhas operacionais que foram mais informadas foram: obras na via 62,5%, lentidão 29,2%, e atrasos 8,3%. Com tudo isso, os entrevistados finalizaram nossa pesquisa informando como essas falhas afetam em seu emocional ao utilizar esse meio de transporte: 46,4% foram de estresse e impaciência, 7,1% de compreensão e 0% para qualquer tipo de agressão ao ter que esperar a demora dessas falhas operacionais.

5. CONCLUSÃO

O transporte público é um elemento vital nas grandes cidades por ser um meio de movimentação, afim de melhorar a qualidade de vida da sociedade e diminuir a poluição e congestionamentos. Devido às complexidades das atividades diárias, a mobilidade da circulação de milhares de pessoas se torna parte integrante da qualidade de vida. Os passageiros passam por inúmeros desafios no metro de São Paulo e o mais comum é a irregularidade entre os intervalos de trens que ocorrem devido às falhas no sistema operacional e também as obras nas vias urbanas. As principais reclamações dos passageiros em relação ao transporte são: a aglomeração de usuarios, o atraso, a manutenção e obras na via em horario de grande movimento, e a lentidão do veículo ao chegar no destino. Essas falhas, na verdade são consequências de uma outra não conformidade, sendo a mais perceptível pelos usuários da plataforma, afetando seu emocional e trazendo a tona altos níveis de estresse e impaciência como conseguimos identificar ao aplicar a pesquisa com os passageiros. Os trens fazem parte de uma circulação dentro do centro operacional, gerando um intervalo de 3 a 5 minutos, algo que no papel flui super bem, porém a realidade já nos diz o contrário. Devido às falhas no sistema, obras ou problemas técnicos, faz com que aumente o tempo de espera acarretando no atraso dos compromissos alheios.

Com isso concluímos que esses desafios precisam ser enfrentados pela administração pública da cidade de São Paulo para alcançar uma qualidade máxima e gerar a atividade necessária do usuário ao transporte coletivo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a nós por termos conseguido chegar até o final e apresentar, aos nossos familiares pelo apoio. Agradecemos ao nosso orientador Professor Antonio Youssef, por sua orientação e colaboração para com este trabalho; agradecemos a Professora Aline Cristina Gomes da Costa, por contribuir com suas dicas e orientações. Agradecemos também ao METRÔ e usuários destas companhias que colaboraram com este trabalho. Por fim, agradecemos especialmente, a nossa querida instituição FATEC Zona Leste, pelo constante incentivo à e pelo apoio.

REFERÊNCIAS

ANP. **Metrô de São Paulo completa 45 anos de operação comercial**. Disponível em: <https://anprilhos.org.br/metro-de-sao-paulo-completa-45-anos-de-operacao-comercial/> Acesso em: 20 set. 2022.

ANTT, A. -. ANTT. ANTT - **Agência Nacional de Transportes Terrestres**, 2018. Disponível em:

<http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/BR163MS_tem_novos_valores_de_pedagio.html>. Acesso em: 18 setembro 2018.

GERHARDT, Tatiana Engel e SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de Pesquisa. 1ª. ed. Rio Grande do Sul: editora UFRGS, 2009.

<http://periodicos.pucminas.br/index.php/geografia/article/view/27311> Acesso em: 05 out. 2022.

GESTÃO DE CIDADE. Disponível em: https://pecepoli.com.br/especializacao/planejamento-e-gestao-de-cidades/?gclid=EAIaIQobChMI-fvRhLWw-wIVCk-RCh2zjwdiEAAYAiAAEgIt1vD_BwE Acesso em: 07 out. 2022.

LOBO, Renato. **Entenda as falhas do Metrô e da CPTM**. Disponível em: <https://viatrolebus.com.br/2020/02/entenda-as-falhas-do-metro-e-da-cptm/> Acesso em: 10 out. 2022.

Intervalos Irregulares. Disponível em:

<https://www.google.com/search?q=INTERVALOS+IRREGULARES+ENTRE+OS+TRENS+NAS+ESTA%C3%87%C3%95ES+DE+S%C3%83O+PAULO&sxsrf=ALiCzsaKrtIA34Wcdwvhv3j-0rfhoJ->

[HCg%3A1664495001242&ei=mS02Y8W0Do7V1sQPqLm18AI&ved=0ahUKEwiF5Z2K17v6AhWOqpUCHahcDS4Q4dUDCA4&uact=5&oq=INTERVALOS+IRREGULARES+ENTRE+OS+TRENS+NAS+ESTA%C3%87%C3%95ES+DE+S%C3%83O+PAULO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CggAEEcQ1gQQsAM6BwgjELACECdKBAhBGABKBAhGGABQ1gVYxw9gzhJoAXAAeAKAAaYCiAGRC5IBBTauNi4ymAEAoAEBYAEIwAEB&scient=gws-wiz](https://www.google.com/search?q=INTERVALOS+IRREGULARES+ENTRE+OS+TRENS+NAS+ESTA%C3%87%C3%95ES+DE+S%C3%83O+PAULO&sxsrf=ALiCzsaKrtIA34Wcdwvhv3j-0rfhoJ-HCg%3A1664495001242&ei=mS02Y8W0Do7V1sQPqLm18AI&ved=0ahUKEwiF5Z2K17v6AhWOqpUCHahcDS4Q4dUDCA4&uact=5&oq=INTERVALOS+IRREGULARES+ENTRE+OS+TRENS+NAS+ESTA%C3%87%C3%95ES+DE+S%C3%83O+PAULO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CggAEEcQ1gQQsAM6BwgjELACECdKBAhBGABKBAhGGABQ1gVYxw9gzhJoAXAAeAKAAaYCiAGRC5IBBTauNi4ymAEAoAEBYAEIwAEB&scient=gws-wiz) Acesso em: 01 out. 2022.

MARCHESI, Roberta. Linha 1-Azul: **conheça a história da primeira linha de metrô de SP.** Disponível em: <https://mobilidade.estadao.com.br/meios-de-transporte/linha-1-azul-conheca-a-historia-da-primeira-linha-de-metro-de-sp/> Acesso em: 26 set. 2022.

Metro CPTM. Disponível em: <https://www.metrocptm.com.br/veja-o-mapa-de-estacoes-do-metro-e-cptm> Acesso em: 01 out. 2022.

MOBILIDADE URBANA. Disponível em: <https://icetran.com.br/blog/mais-sobre-mobilidade-urbana-no-brasil/> Acesso em: 13 out. 2022.

NOGUEIRA, Moniele. **Número de passageiros transportados pelo Metrô** sobe 107% entre maio de 2020 e 2021, diz levantamento. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/08/numero-de-passageiros-transportados-pelo-metro-sobe107percent-entre-maio-de-2020-e-2021-diz-levantamento.ghtml> Acesso em: 26 set. 2022.

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira de. Metodologia Científica: **um manual para a realização de pesquisas em administração.** Goiás: UFG, 2011. Acesso em: 10 out. 2022.

RAUPP, Fabiano Maury; BEUREN, Ilse Maria. **Metodologia da Pesquisa Aplicável às Ciências Sociais.** Disponível em: http://www.geocities.ws/cienciascontabeisfecea/estagio/Cap_3_Como_Elaborar.pdf Acesso em: 10 out. 2022.

Rede Brasil Atual. **Linha do Metrô teve 74 falhas em 10 meses.** Disponível em: <https://spbancarios.com.br/03/2017/linhadometroteve74falhasem10meses#:~:text=Dentre%20os%20principais%20problemas%20relatados,um%20local%20que%20j%C3%A1%20tem> Acesso em: 10 out. 2022.

SANTOS, S. D. **Congressos científicos e revistas.** Anais do I Engetec. São Paulo: Editora da fatec Zona Leste. 2018. p. 150. Acesso em: 29 set. 2022.

SILVA, F. D. **Trabalhos científicos.** 2. ed. São Paulo: Genérica, v. 1, 2018. Acesso em: 29 set. 2022

SILVA, J. D. **Metodologia científica.** Fatec Zona Leste em debate, São Paulo, 25 janeiro 2107. 1 - 20. Acesso em: 01 out. 2022.

Sistema de Monitoramento do Metrô SP prevê falhas em equipamentos. Disponível em: <https://viatrolebus.com.br/2022/08/sistema-de-monitoramento-do-metro-sp-preve-falhas-em-equipamentos/> Acesso em: 10 out. 2022.

Transporte Público. Disponível em: <https://www.mobilize.org.br/noticias/11381/cinco-pontos-para-melhorar-o-transporte-publico-no-brasil.html?gclid=EA1aIQobChMI0IHbprmw->

wIVCjORCh1hnwh9EAAYASAAEgJdR_D_BwE Acesso em: 07 out. 2022.